

MULHER NA CIÊNCIA: A IMPORTÂNCIA DA MULHER NA HISTÓRIA DA MATEMÁTICA

João Paulo Delfino de Lima¹

Resumo

A presença de mulheres na ciência sempre foi vista como algo esporádico, uma vez que o acesso à educação nos séculos passados não era comum para o gênero feminino, mesmo assim, algumas mulheres se destacam pelos seus feitos na ciência. Este artigo tem como objetivo apresentar as contribuições de mulheres pioneiras na Matemática evidenciando suas dificuldades através da história. A elaboração deste trabalho utilizou-se de pesquisas bibliográficas e relato de experiência do professor João Paulo Delfino de Lima e dos bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia (IFRN), do campus Natal-Central, durante o dia Internacional da Mulher na Escola Estadual Instituto Padre Miguelinho, que atende os alunos em tempo integral na cidade do Natal/RN. Desse modo, por meio dessa pesquisa refletimos a importância do gênero feminino tanto para as mulheres como para a comunidade escolar.

Palavras-chave: Mulher. Matemática. Ciências.

Abstract

The presence of women in science has always been seen as something sporadic, since access to education in past centuries was not common for the female gender, even so, some women stand out for their achievements in science. This article aims to present the contributions of pioneering women in Mathematics, highlighting their difficulties throughout history. The preparation of this work used bibliographical research and experience reports from professor João Paulo Delfino de Lima and the scholarship holders of the Institutional Program for Teaching Initiation Scholarships (PIBID), from the Federal Institute of Education, Sciences and Technology (IFRN), from the Natal-Central campus, during International Women's Day at the Instituto Padre Miguelinho State School, which serves full-time students in the city of Natal/RN. Thus, through this research we reflect the importance of the female gender both for women and for the school community.

Keywords: Woman. Math. Science.

Introdução

¹ Graduado em Licenciatura plena em Matemática pela UFRN; Especialista em Matemática financeira e Estatística pela Faculdade Facuminas; e Especialista em Matemática, suas tecnologias e mundo do trabalho pela UFPI; Mestre em Ciências da Educação pela UML – Universidad Martin Lutero. E-mail: j_paulo_122@hotmail.com

Na história da Ciência associamos muito o homem ao avanço da Matemática, Física e outras ciências. Muito embora, desconhecemos a participação do gênero feminino no percurso dessas ciências.

Visando mostrar a importância da mulher na ciência, será apresentado as contribuições de algumas mulheres e suas dificuldades através da história, assim como, a popularização do gênero feminino na matemática. Para isso serão apresentadas três figuras de grande notoriedade para a matemática, sendo ela Hipátia de Alexandria, Maryam Mirzakhani e Maryna Viazovska. Essas mulheres tiveram cada uma em seu tempo uma grande importância, desde ser uma pioneira em seu meio ao descobrimento de uma solução para um problema a anos sem solução.

Para entender a importância destas mulheres é necessário conhecer quem são elas e entender por que motivos suas descobertas ou sua presença no meio escolar é de grande relevância.

Seguindo uma ordem cronológica da sucessão dos fatos, a pioneira feminina no que hoje se conhece como matemática é Hipátia de Alexandria, ela é conhecida por ser a primeira mulher a dedicar-se ao ensino da matemática e de algumas descobertas e invenções como o astrolábio e telescópio (invenção aí quais já existiam, porém de certa forma tiveram um Aperfeiçoamento da sua parte), além de ter feito vários estudos na área da aritmética. O pioneirismo de Hipátia foi um norte para que outras mulheres pudessem se enveredar nos caminhos da matemática aos quais conhecemos na atualidade.

Como citado anteriormente, Hipátia teve um grande poder em influenciar mais mulheres a entrar no ramo matemático, dentre elas está Maryam Mirzakhani. A Iraniana-Americana e professora na Universidade de Stanford, ganhou em 2014 uma medalha Fields (premiação que condecora os melhores feitos matemáticos), prêmio que até então era destinado apenas a homens, sendo Maryam a primeira ganhadora, seu projeto ganhador do prêmio foi "a dinâmica e a geometria de superfícies de Riemann e seus espaços de módulos". Maryam além de seus feitos matemáticos, ela traz o empoderamento feminino de forma estrondosa aos ouvidos do mundo, revolucionando uma premiação quase centenária onde até o momento não havia uma ganhadora, mostrando que as mulheres são capazes de alcançar tudo o que almejam. (Fabro)

Decerto, as duas mulheres anteriormente citadas (Hipátia de Alexandria e Maryam Mirzakhani) foram potencializadoras do sucesso e aceitação de Maryna Viazovska, a segunda mulher ganhadora da medalha Fields. Além disso, ela foi responsável por solucionar um problema matemático sem solução por décadas, sendo esse o problema de empilhamento das esferas. Destacando-se dos demais matemáticos (GALILEU) por solucionar algo até então considerado impossível e sem respostas. Haja vista, os feitos dessas mulheres para comunidade escolar e para a área da matemática é perceptível, elas ajudaram no avanço do que compreendemos como matemática da atualidade. De tal forma, a influenciar diretamente na matemática que é usada no cotidiano, mesmo que não seja tão clara aos olhos, porém se houver um olhar matemático as contribuições dessas mulheres se tornam perceptíveis.

Fundamentação teórica

Como fala Simone de Beauvoir “Não se nasce mulher, torna-se mulher”, ou seja, a definição a qual cada sociedade entende como mulher é diferente, em países onde há religiões de cunho autoritário e patriarcal ser mulher torna-se mais difícil. Visto o silenciamento de suas vozes, pois por muitas vezes o exposto por elas se torna sem relevância unicamente por estar vindo de uma mulher. Por exemplo, países do oriente médio e Europa ocidental, onde por várias décadas apenas homens tinham o direito à educação ou quando era ofertada educação as mulheres eram voltadas aos afazeres domésticos, de forma a criar se uma disparidade no ensino principalmente no âmbito matemático.

A disparidade entre as duas formas de ensino acaba por acarretar a entrada tardia da mulher no ramo matemático, por mais que Hipátia tenha assumido um papel como educadora, expositora e divulgador da matemática no século III, ainda houveram no caminho o silenciamento das vozes de diversas mulheres. Esse ponto levantado vai de encontro com o que muito acontecia na antiguidade que era o roubo de obras, ou seja, alguém escrevia, mas especificamente neste caso uma mulher e algum homem as publicavam, muitas vezes pelos jornais ou revistas da época só aceitarem como autores de projetos homens. Isso foi uma grande barreira tanto para as mulheres quanto para o avanço da matemática em si, logo que essa

restrição as proibia de publicar seus estudos e elas acabam por resguardá-los para não serem copiados.

Em virtude desse esquecimento da mulher no meio acadêmico, muitas delas se sentem acuadas ao expor seus trabalhos, pois tem medo de não passar credibilidade para os demais. Isto é comum ao meio acadêmico feminino por causa da sua entrada tardia, entretanto nos últimos anos vem ingressando cada vez mais mulheres na vertente matemática o que fomenta cada vez mais a importância da mulher para a escrita acadêmica, tanto para acalentar quanto como incentivadora das gerações seguintes.

[...] a matemática foi moldada através das concepções de que as “moças” não apresentam capacidades cognitivas próprias ao seu domínio; em contrapartida, as moças foram criadas de forma a não desenvolver o gosto pelas aptidões matemáticas, pois, estas são consideradas inerentes apenas aos homens. Essa problemática se fundamenta na construção de certos discursos e pensamentos ditos “ingênuos” que acabam se cristalizando como “verdades naturais”. (MENEZES, 2015).

As mulheres como Maryam Mirzakhani e Maryna Viazovska, mostram a possibilidade da entrada da mulher em locais que eram tidos como masculinos, e elas mostram que seus conhecimentos valem muito mais que o gênero a qual elas pertencem, de forma a demonstrar que o conhecimento a ser repassado por suas descobertas e inovações vão para além do gênero ao qual nasceram e se identificam, logo que abrangem todos aos quais procuram conhece-los e aprendê-los.

A relevância da mulher na matemática

Por mais que exista a ausência de histórias de mulheres na ciência, podemos destacar as suas contribuições de mulheres que marcaram a história da matemática. Desse modo, podemos iniciar comentando a vida de Hipátia de Alexandria, de origem Egípcia do ano 355, teve vestígios de sua vida estudado, no entanto, nem sempre aceita por boa parte mulheres do século XX e XXI, que discordam de generalizações históricas, assim, Hipátia se torna uma mulher difícil de se falar não só na história da matemática, mas também nas escolas.

Na história da matemática também se encontram pouquíssimas mulheres. Mas há que se indagar se estas mulheres foram realmente poucas, ou se foram apagadas com o tempo, pelas versões mais difundidas da história, que até bem pouco tempo eram escritas por homens. Ou seja, faziam parte do arcabouço ideológico que sustentava o poder falocrático. (LORAINE OLIVEIRA, 2016).

Muitas contribuições de Hipátia foram perdidas, mas a professora de matemática e filósofa, teve seu grande papel na história da matemática, podemos notar isso pelo relato do seu aluno, Sinésio de Cirene, que através de correspondência foi possível conhecer sua construção de um hidrômetro, e auxiliou Sinésio na construção de um astrolábio, assim como a construção de um hidrosκόpio.

Figura 01: Hipátia de Alexandria.

Fonte: Wikimedia Commons, 2019

Por estudar tanto na escola neoplatônica em Alexandria como em Atenas, Grécia, teve uma dedicação especial ao trabalho científico, admitindo ser casada com a verdade. Aprendeu astronomia, religião, poesia, artes e ciências exatas. Desse modo, trabalhando com seu pai contribuindo com manuscritos como “Comentários sobre a aritmética de Diofanto” e comentários sobre os “Elementos de Euclides”. Por mais que tenha tido um fim trágico.

por essa época, turbas cristãs destruíram o Serapeu, importante símbolo da cultura pagã alexandrina, marcando simbolicamente a ruína da antiga tradição. Hipácia parece ter vivido no epicentro das disputas entre pagãos e cristãos, e as consequências disso resultaram em sua morte. (LORAINE OLIVEIRA, 2016).

Sendo assassinada em praça pública por defender a ciência, e suas obras perdidas na Biblioteca de Alexandria, depois de um ano após sua morte, seu legado ainda continua sendo a primeira mulher matemática que a humanidade tem registros e com a sua morte foi declarado o fim do período antigo da matemática grega.

Maryam Mirzakhani, teve sua relevância na história da matemática, quando na sua infância sonhava em ser escritora, porém seus sonhos foram influenciados pelo seu professor de matemática aos 12 anos no 2º ano do ginásio quando acompanhou no seu interesse pela matemática. Em 1994, tornou-se a primeira mulher iraniana a ser premiada com uma medalha de ouro na Olimpíada Internacional de Matemática de Hong Kong. No ano seguinte, mostrando seu talento e aperfeiçoamento na matemática, conquistou novamente a medalha de ouro na Olimpíada Internacional de Matemática.

Figura 02: Maryam Mirzakhani.

Fonte: Revista Galileu(2019)

Além disso, se fez bacharelado em matemática na Universidade Sharif de Tecnologia (Teerã) e o Doutorado em Harvard (Estados Unidos). E mais tarde professora na universidade de Princeton (Estados Unidos). Em 2014, Mirzakhani ganhou a medalha Fields, sendo um marco na história por ser a primeira mulher matemática a receber a essa premiação, que antes era apenas concedidos a homens matemáticos, porém, no mesmo ano faleceu de um câncer de mama.

Não podemos esquecer da segunda mulher premiada com a Medalha Fields, Maryna Viazovska, professora da Escola Politécnica Federal de Lausanne, na Suíça, que ganhou o prêmio, em 2016, conhecido como o “Nobel da matemática”. A ucraniana conseguiu essa maravilhosa conquista ao estudar longos 13 anos para seu trabalho do empacotamento de esferas.

Figura 03: Maryna Viazovska com a medalha Fields.

Fonte: BBC News Mundo(2022).

O trabalho de Maryna Viazovska explica a solução mais eficiente de empacotar em oito dimensões esferas com o mesmo tamanho. Desse modo, Maryna é a mais uma brilhante mulher que marca, mais uma vez, a história da matemática com os seus trabalhos na ciência.

Metodologia

A elaboração deste trabalho dar-se-á através de pesquisas bibliográficas e relato de experiência partindo de atividades de intervenções do professor João Paulo Delfino de Lima e dos bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), sendo sempre conduzido pelos Professores orientadores do PIBID, no Instituto Padre Miguelinho (IPM), na cidade de Natal/RN. Todo o processo foi pesquisado utilizando artigos e biografias de mulheres com grande importância na ciência com objetivo de apresentar no dia Internacional da mulher, 08 de março, aos alunos do Ensino Médio. Muito embora, não foi possível a aplicação desse trabalho na Instituição (IPM), mas em um futuro bem próximo a

aplicação será realizada, desse modo, levantando mais esclarecimentos da pesquisa em questão.

Considerações finais

Partindo de tudo que foi trabalhado na elaboração do trabalho, e considerando as necessidades da comunidade escolar entendemos que além dos empecilhos naturais ao quais se apresentam normalmente a diversos outros que podem aparecer para uma mulher que submete seus conhecimentos matemáticos a público. Dentre eles está o julgamento se realmente foi ela que propôs aquela argumentação e provou suas hipóteses, ou seja, vem a desmerecer o conhecimento a ser repassado por elas. Por consequência acabam invalidado ou escanteado os projetos e descobertas feitos por essas mulheres levando ao esquecimento de suas obras.

Entretanto as mulheres estão ocupando lugar de destaque como por exemplo as mulheres ganhadoras da medalha Fields, Maryam Mirzakhani e Maryna Viazovska. Essas mulheres ganharam um prêmio que até então era destinado a homens que tivessem feitos importantes para a matemática, porém essas mulheres através do seu conhecimento matemático em solucionar e descobrir algo até então desconhecido aos demais colegas de profissão chegaram à mais alta condecoração matemática. Levando o estigma de que as ciências exatas não são um caminho a ser seguido por mulheres a desmoronar, visto que ultimamente é crescente suas contribuições para o ramo matemático.

Partindo dos resultados do trabalho, os autores não conseguiram alcançar os seus objetivos por não aplicar a pesquisa. Mesmo assim, entendemos que conhecimento matemático vai muito além do gênero que o produz, entretanto não adianta calar as reais vozes produtoras desse conhecimento. Pois, elas tendem a ressurgir e ainda com mais força e empenho para que suas obras sejam vistas e compreendidas. Em síntese, apoiar uma mulher no desenvolvimento de novos conhecimentos e artifícios matemáticos é garantir um futuro de oportunidades iguais para todos.

Referências

FABRO, Nathalia. Conheça Maryam Mirzakhani, primeira mulher a receber o maior prêmio da matemática. **Revista Galileu**, 22 de ago. de 2019. Disponível em: <https://revistagalileu.globo.com/Sociedade/noticia/2019/08/conheca-maryam-mirzakhani-primeira-mulher-receber-o-maior-premio-da-matematica.html>. Acesso em 10 de novembro de 2023.

SANTOS, Magda Guadalupe dos. **Simone de Beauvoir. Não se nasce mulher, torna-se mulher**. Sapere Aude. 2010. Disponível em: <http://periodicos.pucminas.br/index.php/SapereAude/article/view/2081/2250>. Acesso em 10 de novembro de 2023.

MEDEIROS, Alane Élen Silva de; OLIVEIRA, Gisele Regina Santos. **As Mulheres Na Matemática E Suas Principais Contribuições**. Epbem. Disponível em: https://www.editorarealize.com.br/editora/anais/epbem/2018/TRABALHO_EV121_M D1_SA6_ID358_17082018223857.pdf. Acesso em 11 de novembro 2023.

OLIVEIRA, Loraine. **Vestígios Da Vida De Hipácia De Alexandria**. Perspectiva Filosófica. 2016. Disponível em: https://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-BR&as_sdt=0%2C5&q=VEST%C3%8DGIOS+DA+VIDA+DE+HIP%C3%81CIA+DE+ALEXANDRIA&btnG=>. Acesso em 11 de novembro de 2023.

RODRÍGUEZ, Margarita. A ucraniana que ganhou 'Nobel da Matemática' por resolver problema sem solução desde o século 17. **BBC News Mundo**. 07 de jun. de 2022. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/geral-62069614>. Acesso em 12 de novembro de 2023.

A ucraniana ganha a Medalha Fields. **Revista Pesquisa Fapesp**. Edição 318. jun. de 2022. Disponível em: <https://revistapesquisa.fapesp.br/ucraniana-ganha-a-medalha-fields/>. Acesso em 12 de novembro de 2023.